

बच्चों में धयानाभाव अतिसक्रियता विकार एवं आत्मकेन्द्रित वर्णपट विकार

सुलोचना कुमारी

मनोविज्ञान विभाग

कैपिटल विश्वविद्यालय कोडरमा झारखंड

अमूर्त

लक्ष्य और उद्देश्य

- (i) प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में ADHD की व्यापकता और लिंग वितरण का पता लगाना
- (ii) एडीएचडी से जुड़े किसी सह-रुग्ण विकार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए

समायोजन और डिजाइन

यह 5 से 11 वर्ष के बीच के स्कूली आयु वर्ग के बच्चों का एक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन है, जिन्हें 15 अलग-अलग सरकारी स्कूलों से चुना गया था। कोडरमा जिले में

सामग्री और तरीके

5 से 11 वर्ष की आयु के 1000 बच्चों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था कोडरमा में 15 अलग-अलग स्कूल इसके बाद एडीएचडी की उपस्थिति का आकलन किया गया वेंडरबिल्ट असेसमेंट स्केल टीचर्स वर्जन का उपयोग उनके क्लास टीचर्स द्वारा किया गया। भरे हुए प्रश्नावली का विश्लेषण किया गया और उन बच्चों की जांच सकारात्मक रही का उपयोग करके किसी भी सहरुग्ण कारकों की उपस्थिति के लिए सत्यापित और पुनर्मूल्यांकन किया गया चाइल्ड बिहेवियरल चेकलिस्ट (CBCL) स्केल। सभी बच्चे पॉजिटिव पाए गए मनोचिकित्सक मूल्यांकन के अधीन।

परिणाम

कोडरमा, झारखंड में शहरी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में एडीएचडी का प्रसार 9.67% पाया गया। एडीएचडी की व्यापकता महिलाओं (5.63%) की तुलना में पुरुष बच्चों (12.98%) में अधिक है। प्रसार 10-11 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक था। ADHD का पुरुष से महिला अनुपात 2.7:1 है। ADHD का संयुक्त उपप्रकार सबसे आम उपप्रकार (45.83%) है, इसके बाद अटेंशन डेफिसिट (36.45%) और अतिसक्रिय आवेगी उपप्रकार (17.7%) हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग (7.56%) की तुलना में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे ADHD (9.96%) के लिए अधिक असुरक्षित हैं। खराब शैक्षणिक प्रदर्शन सबसे आम सहरुग्ण स्थिति (18.75%) थी, इसके बाद खराब सामाजिक व्यवहार (17.7%) था।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में एडीएचडी के उच्च प्रसार को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्च प्रसार है।

प्रमुख शब्द: अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, वेंडरबिल्ट असेसमेंट स्केल-टीचर्स वर्जन, प्रिवेलेंस, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस।

परिचय /अध्ययन का उद्देश्य

बच्चों में धयानाभाव अतिसक्रियता विकार एवं आत्मकेन्द्रित वर्णपट विकार (ADHD) असावधान, बेचैनी और आवेगी बाल व्यवहार का एक सिंड्रोम है। यह बचपन का सबसे आम न्यूरो व्यवहार विकार है। (1) इस विकार से प्रभावित बच्चों को सीखने की अक्षमता, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं का खतरा होता है और किशोरों में वयस्कता में शैक्षणिक विफलता, मादक द्रव्यों के सेवन और किशोर अपराध जैसी गंभीर हानि भी होती है। इसलिए यह विकार मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और न्यायिक सेवाओं पर पर्याप्त मांग रखता है। ADHD जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर क्रिया को दर्शाता है। आनुवंशिक जोखिम जैसे जैविक कारक एडीएचडी के न्यूरोपैथोलॉजी में स्पष्ट रूप से निहित हैं। सामाजिक प्रभाव विकार से जुड़ी दुर्बलता, व्यक्तिगत बच्चों के लिए रोग का निदान, और विकार और उसके उपचार के कारण के प्रति दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, विशेष रूप से ध्यान और सूचना प्रसंस्करण में कमी, अंतर्निहित न्यूरोपैथोलॉजी और विकार के व्यवहार संबंधी अभिव्यक्तियों के बीच की कड़ी को मध्यस्थ करती हैं। नतीजतन, विकार सामान्य रूप से बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जानकारीपूर्ण है। उन्नीसवीं सदी के अध्ययनों ने बताया कि एडीएचडी को असावधान, अत्यधिक अतिसक्रिय और आवेगी बच्चों के रूप में वर्णित किया गया था। (2,3) 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, सिंड्रोम को "नैतिक नियंत्रण में दोष" के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें नरम न्यूरोलॉजिकल संकेत, मामूली जन्मजात विसंगतियां शामिल हैं। और असावधानी। (4) हालाँकि सिंड्रोम पहली बार आधुनिक वर्गीकरण में दिखाई दिया, इसे हाइपरकिनेटिक चाइल्ड सिंड्रोम के रूप में जाना जाता था। (5, 6) डार्विनियन थ्योरी के अनुसार, नैतिक नियंत्रण विकास की नवीनतम उपलब्धि थी और इसके परिणामस्वरूप नुकसान माना जाता था विभिन्न मस्तिष्क अपमान। रोग के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीडी) के अनुसार, इस विकार को हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। (7) 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, इस विकार के निदान के मामलों की संख्या

में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1980, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल (डीएसएम)-तीसरा संस्करण, विकार का नाम बदलकर अटेंशन डेफिसिट डिस्ऑर्डर कर दिया गया।⁽⁸⁾ चूँकि संज्ञानात्मक घाटा अधिक गतिविधि की तुलना में प्रमुख कारण था। DSM-III-R (1987) ने नाम बदलकर अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिस्ऑर्डर कर दिया और सभी लक्षणों को एक श्रेणी (बेपरवाही, बेचैनी और आवेग) में जोड़ दिया। DSM IV (1994) में, लक्षणों को असावधान और अतिसक्रिय-आवेगी प्रकारों में विभाजित किया गया था।⁽⁹⁾

अध्ययन का उद्देश्य

- 1) प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में ADHD की व्यापकता और लिंग वितरण का पता लगाना।
- 2) ADHD से जुड़े किसी सहरुग्ण विकार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए।

साहित्य की समीक्षा

एडीएचडी क्या है?

एडीएचडी को एक बच्चे या किशोर में कम निरंतर ध्यान, अति सक्रियता और उच्च स्तर की आवेगशीलता के पैटर्न की विशेषता है जो उस उम्र और विकास के किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एडीएचडी बचपन में शुरू होता है। DSM-V के अनुसार, कुछ व्यवहार संबंधी लक्षण 12 वर्ष की आयु से पहले शुरू होने चाहिए।⁽³⁷⁾ लक्षणों की असामान्यता बच्चे की उम्र और विकासात्मक स्तर के लिए सांख्यिकीय रूप से अनुपयुक्त होनी चाहिए और लक्षणों की अवधि कम से कम छह महीने तक मौजूद होनी चाहिए।⁽³⁸⁾ हालांकि कई बच्चों में एडीएचडी का निदान नहीं किया जाता है जब तक कि उनके व्यवहार स्कूल और अन्य स्थानों में समस्याएं पैदा नहीं करते हैं।

हालांकि यह एक बचपन का विकार है, यह वयस्कता तक जारी रह सकता है।⁽³⁹⁾ एडीएचडी का निदान तब नहीं किया जाता है जब बच्चे या वयस्क में स्किज़ोफ्रेनिया, व्यापक विकास संबंधी विकार या अन्य मानसिक विकार होते हैं।⁽⁴⁰⁾ शोध यह भी समर्थन करते हैं कि इस विकार में पारिवारिक विरासत है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संरचनाओं और उसके चयापचय में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।⁽⁴¹⁾ इसलिए एडीएचडी रोगियों के उपचार में परिवार, स्कूल, सहकर्मियों संबंधों और सहरुग्ण लक्षणों के कई डोमेन में वर्तमान कामकाज के पूर्ण मूल्यांकन के साथ-साथ कई हस्तक्षेप शामिल हैं।

एडीएचडी के लिए कोई स्पष्ट एटिऑलॉजिकल सबूत नहीं है। सटीक कारण अज्ञात है। ADHD के एटिऑलॉजी में न्यूरोकेमिकल और न्यूरोएनाटोमिकल सिस्टम की जटिल बातचीत शामिल है। अधिकांश एडीएचडी बच्चों के पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सकल संरचनात्मक क्षति का कोई सबूत नहीं है। प्रारंभिक बचपन के दौरान एडीएचडी के लिए विभिन्न सहायक कारकों का सुझाव देने वाले विभिन्न अध्ययनों में शामिल हैं, भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के लिए प्रसव पूर्व यांत्रिक अपमान, प्रसव पूर्व विषाक्त जोखिम और

समयपूर्वता।⁽⁴⁴⁾ भोजन की लत,

अति सक्रियता के संभावित कारणों के रूप में परिरक्षकों, रंग एजेंटों और चीनी को भी प्रस्तावित किया गया है। लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इंगित करता हो कि ये कारक ADHD का कारण बनते हैं।

कारणों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. आनुवंशिक कारक
2. प्रसवकालीन कारण
3. न्यूरोलॉजिकल कारण
4. पर्यावरण
5. समाज
6. आहार
7. एलर्जी
8. अन्य बीमारियाँ

जेनेटिक कारक:

ADHD निश्चित रूप से एक पारिवारिक विरासत को दर्शाता है। इसलिए, इसमें आनुवंशिक योगदान होने की संभावना है। बीडरमैन एट अल।⁽⁴²⁾ ने बताया कि ADHD बच्चों के रिश्तेदारों में ADHD रिश्तेदारों के बिना बच्चों की तुलना में विकार से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। ADHD माता-पिता से पैदा हुए बच्चे अधिक जोखिम में

होते हैं। जब एक एडीएचडी पीड़ित होता है तो भाई-बहन दो बार जोखिम में होते हैं।⁽⁴³⁾ द्वियुग्मनज जुड़वाँ की तुलना में मोनोज़ाइगोटिक जुड़वाँ में एडीएचडी की समरूपता दर इसके आनुवंशिक घटक के लिए एक और सबूत का सुझाव देती है।⁽⁴¹⁾

प्रसवकालीन कारण:

कई अध्ययन एडीएचडी और प्रसवकालीन जटिलताओं के बीच संबंध दिखाते हैं। प्रसवपूर्व रक्तस्राव, लंबे समय तक श्रम, जन्म के समय कम वजन ⁽⁴⁴⁾, भ्रूण संकट और अन्य जन्म जटिलताओं सहित प्रसवकालीन जटिलताएं बाद में एडीएचडी से जुड़ी होती हैं। एडीएचडी वाले बच्चों पर किए गए एक पूर्वव्यापी अध्ययन में पाया गया कि बिना प्रसवकालीन जटिलताओं वाले बच्चों की तुलना में प्रसवकालीन जटिलताओं का इतिहास है। ⁽⁴⁵⁾ इस अध्ययन के अनुसार मातृ संक्रमण भी एक भूमिका निभाता है।

भुट्टा, क्लेव्स, केसी एट अल (2002) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कम वजन वाले बच्चों में एडीएचडी में दो गुना वृद्धि दिखाई देती है।

न्यूरोलॉजिकल कारण:

मस्तिष्क क्षति जो संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों हैं एडीएचडी में एक भूमिका निभाते हैं। न्यूरो-इमेजिंग अध्ययन एडीएचडी में मस्तिष्क के फ्रंटो-स्ट्राइटल क्षेत्र के महत्व का सुझाव देते हैं और इस क्षेत्र को लिम्बिक सिस्टम (स्ट्रिएटम के माध्यम से) और सेरिबेलम से जोड़ने वाले रास्ते हैं। ⁽⁴⁶⁾ एडीएचडी वाले बच्चों का दाहिना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा होता है, संरचनात्मक बेसल गैन्ग्लिया (जैसे, कॉडेट न्यूक्लियस) के क्षेत्रों में असामान्यताएं, छोटे कुल और दाएं सेरेब्रल वॉल्यूम, छोटे सेरिबेलम, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मस्तिष्क की परिपक्वता में देरी। एडीएचडी वाले बच्चे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के विकास में बिना एडीएचडी वाले बच्चों से 2-3 साल पीछे हैं। ⁽⁴⁷⁾

अध्ययनों से यह भी पता चला है कि एडीएचडी 25% मामलों में दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के बाद होता है। मस्तिष्क की चोट ADHD के समान व्यवहार के कुछ लक्षण दिखा सकती है। ⁽⁴⁹⁾

पर्यावरण:

भारी धातुओं, ड्रग्स, अल्कोहल जैसे पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के गर्भाशय में एक्सपोजर विघटनकारी व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रसव पूर्व धूम्रपान⁽⁵¹⁾, माँ द्वारा शराब, और निकोटीन का उपयोग विकास के दौरान असावधानी और अति सक्रियता के लक्षणों को जन्म दे सकता है।⁽⁵²⁾ पूर्वस्कूली बच्चों के शरीर में सीसा का उच्च स्तर ADHD के उच्च जोखिम से जुड़ा हो सकता है।⁽⁵³⁾ लेकिन आजकल, पेंट्स में लेड की अनुमति नहीं है। इसलिए सीसा युक्त पेंट से पेंट की गई पुरानी इमारतों में रहने वाले बच्चों को इसका खतरा हो सकता है।

समाज:

व्यक्तिगत समस्याओं की तुलना में पारिवारिक शिथिलता या खराब शैक्षिक प्रणालियों का ADHD में अधिक योगदान है। अत्यधिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों में ADHD का जोखिम अधिक हो सकता है।⁽⁵⁴⁾ कक्षा में सबसे कम उम्र के बच्चों में ADHD होने की संभावना अधिक पाई जाती है।

आहार:

विकार पीड़ितों पर आहार संबंधी प्रभाव की भूमिका काफी विवादास्पद है। आहार संबंधी एजेंटों का समर्थन करने और उनका खंडन करने के लिए अध्ययन व्यापक रूप से मौजूद हैं।⁽⁵⁵⁾ आहार जो व्यवहार संबंधी समस्याओं पर प्रभाव डाल सकते हैं, वे हैं परिष्कृत चीनी, संरक्षक, कृत्रिम रंग और खाद्य एलर्जी। 1982 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) ने एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया और पाया गया कि आहार प्रतिबंधों से लगभग 5% एडीएचडी बच्चों को मदद मिली, जिनमें ज्यादातर ऐसे बच्चे थे जिन्हें खाद्य एलर्जी थी। 1985 में, एक अन्य अध्ययन ने सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर परिष्कृत चीनी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया।⁽⁵⁵⁾

एलर्जी:

एटोपिक एक्जिमा या ब्रोन्कियल अस्थमा जैसी किसी भी तरह की एलर्जी/एलर्जी संबंधी बीमारियों से एडीएचडी होने का खतरा बढ़ जाता है।

अन्य बीमारी:

थायराइड असामान्यताएं बाल चिकित्सा रोगों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो ADHD घटना में योगदान करती है।

थायराइड हार्मोन का प्रचलन

ADHD बच्चों में असामान्यता बहुत कम है।⁽⁵⁸⁾ अध्ययन रिपोर्ट, आनुवंशिक रूप से विरासत में मिले बच्चों में एडीएचडी की उच्च घटना, थायराइड हार्मोन के लिए सामान्यीकृत प्रतिरोध।⁽⁵⁹⁾

आनुवंशिक विकार:

एडीएचडी के पैथोफिजियोलॉजी में डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन जैसे मोनोअमाइन की प्रमुख भूमिका रही है। डोपामाइन जीन के तीन बहुरूपता जैसे D4 (DRD4), D5 (DRD5) रिसेप्टर्स और डोपामाइन ट्रांसपोर्टर

(DAT1) प्रभाव बताए गए हैं। इनमें से, DRD4 और DAT1 का अधिक कार्यात्मक महत्व है। (60) जानवरों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ADHD के साथ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर जीन के बहुरूपताओं का जुड़ाव है। एडीएचडी से जुड़े नोर-एपिनेफ्रिन जीन वेरिएंट का कोई सबूत नहीं है। (64) एडीएचडी के जोखिम को बढ़ाने के लिए जीन एक दूसरे के साथ और पर्यावरणीय जोखिम कारकों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

ADHD के उपप्रकार:

पिछली शताब्दी में, एडीएचडी वाले बच्चों पर कई डायग्नोस्टिक लेबल लागू किए गए हैं। अमेरिकन साइकिएट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर (डीएसएम) का उपयोग देश भर में चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा बच्चे और वयस्क मानसिक स्वास्थ्य विकारों की पूरी श्रृंखला की पहचान करने के लिए किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है। शोध अध्ययनों के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य विकारों की समझ। DSM-V के अनुसार, ADHD के तीन उपप्रकार हैं:

- 1) एडीएचडी-मुख्य रूप से असावधान प्रकार
- (2) ADHD-मुख्य रूप से अतिसक्रिय / आवेगी प्रकार
- (3) एडीएचडी-संयुक्त प्रकार

एडीएचडी-मुख्य रूप से असावधान प्रकार:

कई बच्चों में एडीएचडी-मुख्य रूप से असावधान उपप्रकार होता है, जिसे औपचारिक रूप से अति सक्रियता के बिना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यह स्कूल सेटिंग्स में एडीएचडी का सबसे आम प्रकार है। ये बच्चे वे नहीं हैं जिन्हें आमतौर पर एडीएचडी होने के बारे में सोचा जाता है क्योंकि वे अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। वास्तव में, वे कम सक्रिय या सुस्त हो सकते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो बेहद असावधान हैं। यहां ADHD-मुख्य रूप से असावधान प्रकार के लोगों द्वारा अनुभव की जाना वाले कुछ सामान्य समस्याएं हैं:

कक्षा में आम समस्याएं:

दिवास्वप्न

- काम पूरा नहीं करता
- भुलक्कड़
- विवरण में भाग लेने में विफल रहता है
- थका हुआ लगता है
- "कोहरे में"
- अव्यवस्थित
- चीजें खो देता है
- गन्दा डेस्क
- काम पर बने रहने के लिए कड़ी निगरानी की जरूरत है

- सीखने की समस्या हो सकती है
 - कार्यों में भाग लेने में बड़ी कठिनाई
 - आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं से आसानी से विचलित
- साथियों के साथ सामान्य समस्याएं:

-शांत

- साथियों द्वारा उपेक्षित
- सामाजिक रूप से अपरिपक्व
- बातचीत के दौरान असावधान

घर में आम समस्याएं:

- गृहकार्य पूरा नहीं किया
- काम भूल गए
- लगातार अनुस्मारक की जरूरत है
- गन्दा और अव्यवस्थित
- हमेशा चीजें खोना
- अंतरिक्षीय
- सुनने में नहीं लगता

(1) ADHD-मुख्य रूप से अतिसक्रिय / आवेगी प्रकार:

ये ऐसे बच्चे हैं जो अत्यधिक सक्रिय और आवेगी हैं, लेकिन वर्तमान में असावधानी के साथ बहुत अधिक कठिनाइयों के लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। एडीएचडी बच्चों का यह उपप्रकार अकादमिक कमियों की तुलना में विघटनकारी व्यवहार, आक्रामकता और साथियों की समस्याओं से अधिक जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस उपप्रकार वाले लगभग आधे बच्चे या अधिक पहली कक्षा या उससे कम उम्र के हैं, मुख्य रूप से पूर्वस्कूली में। अध्ययनों से पता चलता है कि इन छोटे बच्चों में से कई ने आनाकानी के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि वे अकादमिक सीटवर्क का सामना करने के लिए काफी बूढ़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कई बच्चे एडीएचडी-संयुक्त उपप्रकार के मानदंड को तब तक समाप्त कर देते हैं जब तक वे मध्य प्राथमिक विद्यालय में होते हैं। यहां ADHD-मुख्य रूप से अतिसक्रिय/आवेगी प्रकार द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ सामान्य समस्याएं हैं।

- अति सक्रिय
- अभी भी नहीं बैठता है
- सीट से गिर जाता है

- चीजों से खिलवाड़ करता है
- बहुत बातूनी
- बिना हाथ उठाए पुकारता है
- अधीर
- साथियों का ध्यान चाहता है
- परिणामों को स्वीकार नहीं करता
- आसानी से निराश
- नियमों का पालन नहीं करता
- शोर और विघटनकारी
- तत्काल संतुष्टि चाहता है
- निर्बाध गतिविधियों के साथ बने रहने में कठिनाई
- गन्दा और अव्यवस्थित

साथियों के साथ सामान्य समस्याएं:

- शारीरिक रूप से दखल देने वाला
- स्पर्शी
- गतिविधियों में बट्स
- आसानी से निराश
- दबंग
- अपने तरीके पर जोर देता है
- सामाजिक संकेतों को याद करता है
- अनुचित टिप्पणियों को रोकता नहीं है
- दूसरों का दृष्टिकोण नहीं देख सकते
- उत्तेजना की उपेक्षा नहीं करता है
- गतिविधियों को बार-बार बदलना चाहता है
- साथियों द्वारा खारिज कर दिया

घर में सामान्य समस्याएं:

- नहीं सुनता
- हड़बड़ी में गृहकार्य करना या पूरा करने में असफल होना
- बातचीत में बाधा डालता है

- चीजों को दूर नहीं रखता
- जरूरत पूरी न होने पर जल्दी आपा खो बैठते हैं
- काम भूल जाता है
- सुबह सुस्ताती है
- प्रतीक्षा करने से नफरत है
- सोचने से पहले कार्य करता है
- लापरवाह
- आत्म-देखभाल में स्वतंत्रता का अभाव

(1) एडीएचडी-संयुक्त प्रकार:

ADHD-संयुक्त प्रकार ADHD की क्लासिक किस्म है और मूल्यांकन और उपचार के लिए क्लिनिकों के लिए संदर्भित सबसे सामान्य प्रकार है। ADHD बच्चों का यह उपप्रकार असावधानी और अति सक्रियता / आवेगी लक्षण दोनों दिखाता है। इनमें से कई बच्चों को आक्रामक व्यवहार और आचरण संबंधी समस्याओं का खतरा है। साथियों के साथ बार-बार असफलता और खराब ग्रेड अक्सर इनमें से कई बच्चों के आत्मसम्मान को कम कर देते हैं क्योंकि वे बड़े हो जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

- (1) कोडरमा झारखंड में शहरी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में एडीएचडी का प्रसार 9.67% है
- (2) एडीएचडी की व्यापकता महिलाओं की तुलना में लड़कों में अधिक है।
- (3) 10-11 वर्ष के आयु वर्ग में व्यापकता सबसे अधिक है।
- (4) निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे एडीएचडी के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।
- (5) एडीएचडी का संयुक्त उपप्रकार सबसे आम उपप्रकार है, इसके बाद अटेंशन डेफिसिट और हाइपरएक्टिव इंपल्सिव सबटाइप हैं।
- (6) अटेंशन डेफिसिट प्रकार महिला बच्चों में अधिक आम है और अतिसक्रिय-आवेगी प्रकार मुख्य रूप से पुरुषों में देखा जाता है।
- (7) खराब शैक्षणिक प्रदर्शन सबसे आम सहरुणता की स्थिति थी, जिसके बाद खराब सामाजिक व्यवहार था।

ग्रंथ सूची

1. Nelson Text Book of Paediatrics 19th edition, 29.2 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, page 107-110.
2. Sandberg, S. and Barton, J. (1996). Historical development. In Hyperactivity disorders of childhood (ed. S. Sandberg), pp. 1–25. Cambridge University Press.
3. Schachar, R.J. (1985). The history of the hyperkinetic syndrome. In The hyperkinetic child (ed. E. Taylor), pp. 19–40. Spastics International Medical Publications/Heinemann, London.
4. Still, G.F. (1902). The Coulstonian lectures on some abnormal psychical conditions in children. *Lancet*, 1, 77–82, 163–8, and 1008–12.
5. Laufer, M.W., Denhoff, E., and Solomons, G. (1957). Hyperkinetic impulse disorder in children's behavior problems. *Psychosomatic Medicine*, 19, 38–49.
6. American Psychiatric Association (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2nd edn). American Psychiatric Association, Washington, DC.
7. World Health Organization (1978). Mental disorders: glossary and guide to their classification in accordance with the ninth revision of the International classification of diseases. World Health Organization, Geneva.
8. American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd edn). American Psychiatric Association, Washington, DC.
9. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical classification of diseases and related health problems (4th edn). American Psychiatric Association, Washington, DC.
10. Bauermeister JJ, Alegria M, Bird HR et al. Are attentional-hyperactivitydeficitsunidimensional or multidimensional syndromes? Empirical findings from a community survey. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1992;31:423-31.
11. King C, Young RD. Attentional deficits with and without hyperactivity teacher and peer perceptions. *J Abnorm Child Psychol*1982;10:483-95.
12. Szatmari P, Offord DR, Boyle MH. Ontario Child Health Study:prevalence of attention deficit disorder with hyperactivity. *J ChildPsychol Psychiatry* 1989;30:219-30.
13. Verhulst FC, Berden GF, Sanders-Woudstra JA. Mental health inDutchchildren (II). The prevalence of psychiatric disorder andrelationship between measures. *ActaPsychiatrScand* 1985;72(Suppl. 324):1-45.
14. August GJ, Garfinkel BD. Behavioral and cognitive subtypes ofADHD. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1989;28:739-48.
15. August GJ, Realmuto GM, MacDonald AW III et al. Prevalenceof ADHD and comorbid disorders among elementary school children screened for disruptive behavior. *J Abnorm*

- Child Psychol1996;24:571- 95.
16. Pelham WE Jr, Gnagy EM, Greenslade KE et al. Teacher ratings of DSM-III-R symptoms for the disruptive behavior disorders. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1992;31:210-8.
 17. Shaffer D, Fisher P, Dulcan MK et al. The NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children Version 2.3 (DISC-2.3): description, acceptability,
 18. Zohar AH, Ratzoni G, Pauls DL et al. An epidemiological study of obsessive-compulsive disorder and related disorders in Israeli adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1992;31:1057-61.
 19. Verhulst FC, van der Ende J, Ferdinand RF et al. The prevalence of DSM-III-R diagnoses in a national sample of Dutch adolescents. *Arch Gen Psychiatry* 1997;54:329-36.
 20. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. Prevalence and comorbidity of DSM-III-R diagnoses in a birth cohort of 15 year olds. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1993;32:1127-34.
 21. Gimpel GA, Kuhn BR. Maternal report of attention deficit hyperactivity disorder symptoms in preschool children. *Child Care Health Dev* 2000;26:163-76.
 22. Hudziak JJ, Heath AC, Madden PF et al. Latent class and factor analysis of DSM-IV ADHD: a twin study of female adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1998;37:848-57.
 23. Graetz BW, Sawyer MG, Hazell PL et al. Validity of DSM-IV ADHD subtypes in a nationally representative sample of Australian children and adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2001;40:1410-7.
 24. Gadow KD, Nolan EE, Litcher L et al. Comparison of attention deficit/hyperactivity disorder symptom subtypes in Ukrainian school children. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2000;39:1520-7.
 25. Essau CA, Groen G, Conradt J et al. Frequency, comorbidity and psychosocial correlates of attention-deficit/hyperactivity disorder. Results of a Bremen adolescent study. *Fortschr Neurol Psychiatr* 1999; 67:296-305.
 26. Stephen V. Faraone, Joseph Sergeant, Christopher Gilberg, Joseph Biederman et al. The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition? *World Psychiatry* 2:2 - June 2003, 104-113.
 27. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry, 7th edition, volume two;39;2679-2687.
 28. Polanczyk G, Silva de Lima M, Horta BL, Biederman J, Rhode LA: The world-wide prevalence of ADHD: A systematic review and meta-regression analysis. *Am J Psychiatry*. 2007;164:942.

29. [www.cdc.gov/adhd;Centres](http://www.cdc.gov/adhd/Centres) for Disease Control and Prevention (CDC),U.S Department of Health and Human Services; survey report in 2011-2012.
30. Singhi P, Malhi P. Attention deficit hyper-activity disorder in school aged children: Approach and principles of management. Indian Pediatr 1998; 35: 989-999.
31. Bhatia MS, Nigam VR, Bohra N et al. Attention deficit disorderwith hyperactivity among paediatric outpatients. J Child Psychol Psychiatry 1991;32:297-306.
32. Bhatia MS, Choudhary S, Sidana A. Attention deficit hyperactivity disorder among psychiat-ric outpatients. Indian Pediatr 1999; 36: 583- 587.
33. Prahbjot Malhi&Pratibha Singhi et al. Spectrum of Attention Deficit Hyperactivity Disorders in Children Among Referrals to Psychology Services. Indian Pediatrics 2000;37: 1256-1260
34. Venkata JA, Panicker AS. Prevalenceof attention deficit hyperactivity disorder in primary schoolchildren. Indian J Psychiatry 2013;55:338-42.
35. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th edn). American Psychiatric Association, Washington, DC. 59-65.
36. Barkley, R.A. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. New York: Guildord Press, 1990.
37. Hallowell, E.M. and J.J. Ratey. *Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood through Adulthood*. New York: Simon and Schuster, 1994.
38. Gale Encyclopedia Of Psychology, 2nd edition;Attention deficit/hyperactivity disorder(ADHD);52-55
39. Goodman R, Stevenson J: a twin study of hyperactivity,II: the aetiological role of genes, family relationships and prenatal adversity. J Child Psychol Psychiatry 30:691-709,1989.
40. Biederman, J., Faraone, S.V., Keenan, K., et al. (1992). Further evidence for family-genetic risk factors in attention deficit hyperactivity disorder. Patterns of comorbidity in probands and relatives psychiatrically and pediatrically referred samples. Archives of General Psychiatry, 49, 728–38.
41. Hechtman, L. (1996). Families of children with attention deficit hyperactivity disorder: a review. Canadian Journal of Psychiatry— Revue Canadienne de Psychiatrie, 41, 350–60.
42. Breslau, N., Brown, G.G., DelDotto, J.E., et al. (1996). Psychiatric sequelae of low birth weight at 6 years of age. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 385–400.
43. Chandola CA, Robling MR, Peters TJ, et al. pre and perinatal factors and the risk of subsequent referral for hyperactivity. J Child Psychol Psychiatry 33:1077-1090, 1992.
44. Zametkin, A.J., Liebenauer, L.L., Fitzgerald, G.A., et al. (1993). Brain metabolism in

- teenagers with attention-deficit hyperactivity disorder. *Archives of General Psychiatry*, **50**, 333–40.
45. Casey, B.J., Castellanos, F.X., Giedd, J.N., et al. (1997). Implication of right frontostriatal circuitry in response inhibition and attention- deficit/hyperactivity disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, **36**, 374–83.
 46. Giedd, F.N., Snell, J.W., Lange, N., et al. (1996). Quantitative magnetic resonance imaging of human brain development: ages 4–18. *Cerebral Cortex*, **6**, 551–60.
 47. Fletcher, J.M., Landry, S.H., Bohan, T.P., et al. (1997). Effects of intraventricular hemorrhage and hydrocephalus on the long-term neurobehavioral development of preterm very-low-birthweight infants. *Developmental Medicine and Child Neurology*, **39**, 596–606.
 48. Gerring, J.P., Brady, K.D., Chen, A., et al. (1998). Premorbid prevalence of ADHD and development of secondary ADHD after closed head injury. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, **37**, 647–54.
 49. Milberger, S., Biederman, J., Faraone, S.V., Chen, L., and Jones, J. (1996). Is maternal smoking during pregnancy a risk factor for attention deficit hyperactivity disorder in children? *American Journal of Psychiatry*, **153**, 1138–42.
 50. Streissguth, A.P., Barr, H.M., Sampson, P.D., and Bookstein, F.L. (1994). Prenatal alcohol and offspring development: the first fourteen years. *Drug and Alcohol Dependence*, **36**, 89–99.
 51. Minder B, Das-smaal EA, Brand EFJM, et al: exposure to lead and specific attentional problems in school children. *Journal of Learning Disabilities* 27:393-399, 1994.
 52. Szatmari, P., Boyle, M.H., and Offord, D.R. (1993). Familial aggregation of emotional and behavioral problems of childhood in the general population. *American Journal of Psychiatry*, **150**, 1398–403.
 53. Barling J, Bullen G : dietary factors and hyperactivity: a failure to replicate. *J Genet Psychol* 146:117-123, 1985